

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IJTIMOY ADOLATNI TA'MINLASHNING KONSTITUTSIYAVIY – HUQUQIY MUAMMOLARI

Bekmuxammadova O'g'iloy Ismoil qizi

Toshkent Davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: bekmuhammadiyevaogloy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586681>

Annotatsiya: Ushbu tezis bugungi raqamlashtirish jarayonlari sharoitida ijtimoiy adolat tamoyillarini amalga oshirishning dolzarb kontitutsiyaviy- huquqiy muammolarini tahlil qiladi. Shuningdek, demokratiya, qonun ustuvorligi va inson qadr-qimmati kabi Konstitutsiyaviy tamoyillarning raqamli muhitda qanday aks etishi va himoya qilinishi masalalari o'rganiladi. Jumladan raqamlashtirishning ijobiy imkoniyatlari va salbiy oqibatlari, paydo bolayotgan yangi ijtimoiy tengsizlik turlarini aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llari konstitutsiyaviy – huquqiy nuqtai nazardan o'rganiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, ijtimoiy adolat, ijtimoiy tenglik, konstitutsiyaviy – huquqiy muammolar, fuqarolik jamiyati, qonun ustuvorligi, inson qadri.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Бекмухаммадова Угиллой Исмаиловна

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

e-mail: bekmuhammadiyevaogloy@gmail.com

Аннотация: В данной тезисе анализируются актуальные конституционно-правовые проблемы реализации принципов социальной справедливости в условиях современных процессов цифровизации. Также исследуются вопросы того, как такие конституционные принципы, как демократия, верховенство права и достоинство человека, находят свое отражение и защищаются в цифровой среде. В частности, с конституционно-правовой точки зрения изучаются положительные возможности и негативные последствия цифровизации, выявляются новые виды возникающих социальных неравенств и пути их устранения.

Ключевые слова: цифровизация, социальная справедливость, социальное равенство, конституционно-правовые проблемы, гражданское общество, верховенство права, достоинство человека.

CONSTITUTIONAL-LEGAL PROBLEMS OF ENSURING SOCIAL JUSTICE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Bekmukhammedova Ugiloy Ismoil qizi

Master's student of Tashkent State University of Law

e-mail: bekmuhammadiyevaogloy@gmail.com

Abstract: This thesis analyzes the current constitutional and legal issues of implementing social justice principles in the context of modern digitalization processes. It also examines how constitutional principles such as democracy, the rule of law, and human dignity are reflected and protected in the digital environment. In particular, from a constitutional-legal perspective, the study explores the positive opportunities and negative consequences of digitalization, identifies emerging new types of social inequality, and investigates ways to eliminate them.

Keywords: digitalization, social justice, social equality, constitutional-legal issues, civil society, rule of law, human dignity.

Ijtimoiy adolat zamonaviy fuqarolik jamiyatining asoslaridan biri hisoblanadi. O'z fuqarolari uchun ijtimoiy adolatni qo'llab – quvvatlovchi mamlakat faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda ishtirok etadi. Ijtimoiy adolat mamlakat ichida va davlatlar o'rtasida tinch va farovon hayotning asosiy tamoyili ekanligini takidlab o'tish kerak. Ijtimoiy adolat tamoyillari odamlar yoshi, irqi, millati dini, madaniyati yoki nogironligi sababli duch keladigan to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan. Mamlakatimizda ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida bir qator jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1-moddasida "O'zbekiston – ijtimoiy davlat" deb belgilab qo'yildi.¹ Ijtimoiy davlat – bu har bir fuqaroning munosib turmush sifati va darajasiga erishish, ijtimoiy tafovutlarni yumshatish va muhtojlarga yordam berish uchun ijtimoiy adolat tamoyillariga muvofiq moddiy boyliklarni adolatli taqsimlashga qaratilgan davlat modeli hisoblanadi.

Inson qadri – mamlakatning har bir fuqarosi uchun tinch va xavfsiz hayotni, fundamental huquq va erkinliklar, malakali tibbiy xizmat, sifatli ta'lim, kuchli va manzilli ijtimoiy himoya hamda sog'lom ekologik muhit ta'minlanishini, munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilmaning bosqichma – bosqich yaratilishini anglatadi.² Mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, fuqarolarga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar hajmi va turlarini kengaytirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy dasturlarni moddiy ta'minlash, ya'ni moliyalashtirish harajatlari ikki baravar ko'payib nogironligi bo'lgan shaxslar va nogiron bolalarga g'amxao'rlik qilayotganlar uchun yangi turdagi imtiyozlar joriy etilmoqda.

Ijtimoiy-siyosiy kafolat – davlatda amal qilib turgan siyosiy tizimning barqarorligi hisoblanadi. Ushbu tizim mamlakatning olib borayotgan siyosiy maydondagi faoliyati orqali davlat tomonidan jamiytda inson huquqlari va erkinliklarining buzilishidan himoya etish uchun xizmat qiladi.³ Inson huquq va erkinliklari insonparvarlik tamoyiliga asoslangan hujjatlar asosida boshqarilayotgan, davlat organlari adolatli tarzda faoliyat yuritilayotgan, maxsus inson huquqlari himoyasini ta'minlaydigan organlar tashkil qiladi va shu bilan bir qatorda, fuqarolari jamoat ishlarida faol bo'lgan davlatda yuqori darajada kafolatlanishi mumkin bo'ladi.

Davlat boshqaruvida raqamli xizmatlar fuqarolarning davlat organlariga kirishini osonlashtiradigan, shaffoflikni ta'minlaydigan va samaradorlikni oshiradigan yechimga aylandi. Bu yondashuv butun dunyo boylab mashxurlikka erishdi va davlat xizmatlarini fuqarolar uchun qulayroq qilishga qaratilgan. Raqamli xizmatlar xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirib qolmay, davlat boshqaruvi va aholi o'rtasidagi munosabatlarni ham mustahkamlashni ta'minlamoqda. Shuningdek, elektron hukumatning birinchi na'munalari 1990 – yillarda Yevropa va AQSHda paydo bo'lganini ta'kidlab o'tish kerak. 2000 – yillarga kelib elektron hukumat yanada rivojlandi va davlat boshqaruvining turli yo'nalishlari raqamlashtirila boshlandi. 2010-yildan boshlab ko'plab mamlakatlarda davlat xizmatlarini

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya – Toshkent 2023- yil

² A.Saidov." Konstitutsiyaviy islohotlar- saylovchilar xohish irodasi, zamon talabi" Yangi O'zbekiston gazetasi, 2022 – yil 24- may.

³ Mualliflar jamoasi "Qiyosiy Konstitutsiyaviy huquq " darslik Toshkent -2025

raqamlashtirish uchun sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish va kiberxavfsizlik kabi yangi texnologiyalar joriy etildi. Jumladan, O'zbekistonda ham raqamli xizmatlar rivojida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. 2020-yilda O'zbekiston hukumati "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqladi. Ushbu strategiyada davlat xizmatlarini ko'rsatish tartib – taomillarini optimallashtirish, shu jumladan ma'muriy tartibotlarni avtomatlashtirish orqali talab qilingan ma'lumotlar va hujjatlarning sonini qisqartirish, aholi va tadbirkorlik subyektlariga elektron hukumat tizimlari orqali yuridik ahamiyatga ega bo'lgan axborot yekazish va xabardor qilish imkoniyatini, sog'liqni saqlash, bunda tibbiyot sohasida zamonaviy axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish va elektron xizmatlarni taqdim etishni hisobga olgan milliy integratsiyalashgan axborot tizimini joriy etish, ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib bo'lish orqali tizimni yaratish, mehnat falijati va aholi ijtimoiy ta'minotini tartibga solish jarayonlarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ochiq ma'lumotlarga qulay kirishni ta'minlash uchun davlat idoralariga API – larni ishlab chiqish va taqdim etish kabi bir qator vazifalar belgilab qo'yildi va ularni ijrosini ta'minlash maqsadida samarali ishlar olib borilmoqda.⁴

Amamo, bugungi raqamlashtirish sharoitida ijtimoiy adolatni ta'minlashda bir qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Masalan, shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlashda, mehnat munosabatlaning o'zgarishi yangi raqamli platformalar va avtomatlashtirish tufayli ish o'rinlarining yo'qolishi kabi muammolarni keltirishimiz mumkin. Bu esa jamiyatda qonun ustuvorligi va inson qadr – qimmatini kabi tamoyillarning ustuvorligi prinsiplarining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa.

Ijtimoiy adolat prinsipini ta'minlash zamonaviy konstitutsiyaviy-huquqiy tizimning asosiy vazifalaridan biridir. Raqamlashtirish sharoitida ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun huquqiy bazani takomillashtirish, fuqarolarning raqamli huquqlarini aniq belgilab davlatning ijtimoiy funksiyasini yangi sharoitga moslashtirish va xususiy sektorlarning javobgarligini oshirish bo'yicha samarali mexanizmlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Ijtimoiy adolatni amalga oshirish davlatning barcha organlari – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlarining o'zaro muvofiqlashtirilgan faoliyatini talab qiladi. Zero, yurtimizda "Inson qadri – eng oliy qadriyat" deb belgilab qo'yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya – Toshkent 2023- yil
2. A.Saidov." Konstitutsiyaviy islohotlar- saylovchilar xohish irodasi, zamon talabi" Yangi O'zbekiston gazetasi, 2022 – yil 24- may.
3. Mualliflar jamoasi "Qiyosiy Konstitutsiyaviy huquq " darslik Toshkent -2025
4. "Raqamli O'zbekiston -2030 " strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari tog'risida 05.10.2020 PF-6079- son

⁴ "Raqamli O'zbekiston -2030 " strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari tog'risida 05.10.2020 PF-6079- son